

**ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ
“ЁШИ”ГА ҚАРАБ СОДИР ЭТИЛГАН ЙЎЛ -ТРАНСПОРТ
ҲОДИСАЛАРИ.**

Бахтиёр Рахмат Абдуманноб ўғли

(Тошкент давлат транспорт Университети)

Аннотация:

Мавзу ҳар доимгидек долзарблигидан келиб чиққан ҳолда, Тошкент шаҳри кўчаларида пиёдаларнинг “ёши”га қараб улар иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларнинг таҳлили, шунингдек улар иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларини олдини олиш ҳамда уни камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида.

Abstract:

Based on its current relevance, the topic is about the analysis of traffic accidents involving pedestrians on the streets of our capital depending on their age, and measures to prevent and reduce traffic accidents involving these pedestrians depending on their age.

Калит сўзлар: кекса пиёдалар, юриш имконияти, авариялар частотаси, хавфсизлик даражаси, хавфсизликни баҳолаш, “ёши катта” пиёдалар, композит кўрсаткич, бахтсиз ҳодисалар.

Keywords: elderly pedestrians, walkability, accident frequency, safety level, safety assessment, "older" pedestrians, composite index, accidents.

Тошкент шаҳри аҳолисининг жадал равишида ўсиши йўлларда ҳам транспорт воситаларининг кўпайганлиги, ўз навбатида, ўзига хос масалаларнинг ечимини талаб этмоқда. Айни вақтда Республикамиздаги барча йўллар билан бир қаторда пойтахтимиз йўллари, маҳалла ва кўчалари ҳам доимий равишда қайта-қайта таъмирланиб, давлатимиз раҳбарининг қатор Дастурлари асосида йўлларнинг инфратузилмасига жуда катта эътибор бериб келинмоқда. Шунингдек, транспорт воситаларининг равон ҳаракатланиши учун бирмунча қулайликлар яратилмоқда. Хусусан, автобусларнинг ҳаракатланишига алоҳида йўл чизиқлари ва йўл белгилари ўрнатилиб, йўллардаги тирбандликларнинг олдини олиш ҳамда йўловчиларнинг манзилига тезроқ етиб боришлари учун шароитлар яратилди. Эндиликда транспорт воситалари ҳаракатланаётган йўлларнинг сифатини янада ошириш борасида кўпгина амалий ишлар олиб борилмоқди. Аммо бу борада ечим излашга мажбур қилиб келаётган яна бир жиддий муаммо бор. Ҳозирги кунда долзарблигидан келиб чиққан ҳолда, Тошкент шаҳри кўчаларида пиёдаларнинг “ёши”га қараб улар иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларнинг таҳлили ва ушбу пиёдаларнинг ёшига қараб улар иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларини содир этилаётганликлари ханузгача долзарблигича қолмоқда .

Йўл-транспорт ҳодисалари кўпайгани билан боғлиқ масалалар муҳокамасида маълум бўлишича, бу борада энг асосий муаммо — ҳайдовчи ва пиёдаларнинг билим-кўникмалари, қонунга итоаткорлик ва бошқа йўл ҳаракати иштирокчиларига ўзаро ҳурмат ва муомала маданиятининг ўта пастлиги бўлиб қолмоқда. Йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жазо кўлланиляпти, жарималар белгиланмоқда аммо натижа кутилганидек эмас. Таъмирталаб йўлларни созлаш, яроқсиз ҳолга келиб қолган йўл белгиларини

<http://innocoferences.iblogger.org/>

янгисига алмаштириш ишлари амалга оширилмоқда, аммо пиёдалар иштирокидаги ЙТХларнинг салбий рақамлар кун сайин эмас, соат сайин ошмоқда. Шу ўринда алоҳида таъкидлаб айтиш керакки, айти юқорида тилга олинган масала бугун кўпчилигимизни ўйлантириб, қийнаб келаётган долзарб муаммолардан бирига айланган. Энг ачинарлиси содир этилаётган аксарият йўл-транспорт ҳодисаларида турли ёшдагилар, аёллар ва ёш болалар ҳаётдан кўз юмоқда.

Ушбу пиёдалар иштирокидаги ЙТХларнинг сабаблари кўп. Бу борада биз аввал ҳам бир неча бор сабабларини тушунтириб, гапириб ўтганмиз. Мисол учун, айниқса “ёши ўрта” бўлган пиёдалар пиёдалар ўтиш йўлакчаларида кулоқларига кулоқчинлар тақиб олиб, бепарволарча йўлни секин юриб ўтади. Унинг ўтишини эса сабрсизларча кутиб турган транспорт воситаси ҳайдовчилари бундай турдаги пиёдаларнинг ҳаёлига ҳам келмайди.

Шу сабабли кўп жойларда бошқарилмайдиган пиёдалар ўтиш йўлакчаларига пиёдаларнинг оқими йиғилиб қолган вақтда кўл билан ёкиладиган светофорлар ўрнатиш йўлга қўйилди. Бу ҳам қандайдир маънода пиёдаларни ушбу йўлакчадан ўтиб олиш имконини беради.

2021 йилда пиёдалар иштирокидаги ЙТХларда Европада пиёдалар ўлими 20-22 % ни ташкил этган. Айрим давлатларда мисол учун, Руминия ва Польшада эса бу кўрсаткич 30-35 % ни ташкил этган. Пиёдалар томонидан содир этилаётган бахтсиз ҳодисаларни аксариятини кесиб ўтишда ва айниқса кекса ёшдаги пиёдалар иштирокида содир бўлади .

Пиёдалар иштирокидаги содир этилаётган ЙТХларини олдини олиш мақсадида кўплаб тадқиқот ишлари, хусусан пиёдалар билан содир этилаётган ЙТХларининг хусусиятлари, ўтиш жойларида пиёдалар ва ҳайдовчиларнинг хатти-ҳаракатлари ҳамда пиёдалар ўтиш жойлари хавфсизлигини ошириш

<http://innconferences.iblogger.org/>

чора-тадбирларини баҳолаш бўйича ва ҳоказо. Бироқ, кўплаб омиллар ва хусусиятларнинг ўзаро боғлиқлиги ва нисбий аҳамияти ҳали ҳам аниқ эмас. Шаҳар ҳудудидаги пиёдалар ўтиш жойларининг хавфсизлик даражасини махсус маълумотлар йиғиш шаклларида фойдаланган ҳолда жойида текшириш асосида баҳолаш имконини берувчи методология тақдим этилган.

Энг зиддиятсиз пиёдалар йўли галереялардан ёки ер ости тоннелари ер усти кўприкларида ўтади, лекин бунда уларнинг узунлиги қанча катта бўлса, одамлар ундан шунча фойдаланмасликка ҳаракат қиладилар. Чунки бунда пиёдалар оқимининг зичлиги ошиб кетади, табиий манзаралар кўринмай қолади, шунингдек аксарият пиёдаларнинг ёши қанча катта бўлса жисмонан, соғлиғи ва бошқа сабаблар туфайли юқорида кўрсатилган қўрилма ва пиёдалар йўлидан фойдаланмайди. Натижада йўлни қатнов қисмини кесиб ўтиш учун турли жойлардан ўтишади ва кўпинча бахтсиз оқибатларга учрайди.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, йўл ҳаракати қоидаларини бузган пиёдаларга қўриладиган чора-тадбирларнинг ўзи билан кўзланган мақсадга эришиш қийин. БМТ экспертларининг қайд этишича, ЙТХнинг 15 ёшдан 29 ёшгача бўлган ёшлар ўлимининг асосий сабабчиларидир. Тошкент шаҳрида 2024 йилнинг 7 ойи давомида 2023 йилнинг шу даврига солиштирилганда содир этилган йўл-транспорт ҳодисаларида 18 ёшдан 22 ёшгача жами 88/96, ҳалок бўлганлар 16/11 ва жароҳат олганлар 97/113 нафарни, 23 ёшдан 27 ёшгача жами 118/145, ҳалок бўлганлар 18/19 ва жароҳат олганлар 136/164 нафарни, 28 ёшдан 32 ёшгача жами 138/148, ҳалок бўлганлар 7/12 ва жароҳат олганлар 152/163 нафарни, 33 ёшдан 37 ёшгача жами 106/110, ҳалок бўлганлар 8/10 ва жароҳат олганлар 120/124 нафарни, 38 ёшдан 42 ёшгача жами 78/58, ҳалок бўлганлар 4/7 ва жароҳат олганлар 91/65 нафарни, 43 ёшдан 47 ёшгача жами 39/48, ҳалок бўлганлар 5/2 ва жароҳат олганлар 46/54 нафарни, 48 ёшдан

<http://innoconferences.iblogger.org/>

52 ёшгача жами 33/32, ҳалок бўлганлар 3/2 ва жароҳат олганлар 41/32 нафарни, 53 ёшдан 60 ёшгача жами 34/25, ҳалок бўлганлар 1/3 ва жароҳат олганлар 38/28 нафарни, 60 ёшдан юқори жами 31/34, ҳалок бўлганлар 3/5 ва жароҳат олганлар 33/37 нафарни ташкил этган.

Пиёдалар хавфсизлик даражасига ўтиш хусусияти аниқланган, яъни амалга оширилган ёндашувлар қўйидагилардан бўлиб, булар :

-аввалом бор муаммони аниқлаш, уни тўлиқ ўрганиб чиқиш ва хавфсизликни баҳолаш мезонларини танлашдан ҳамда мезонларни тортиш, кесишиш хусусиятлари асосида хавфсизлик даражасини ифодаловчи композит кўрсаткични аниқлашдир.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли қарори.
2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўз.Р. ВМнинг 12 апрель 2022 йилдаги 172-сонли қарори.
3. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. “Организация дорожного движения”: Учеб. Для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.
4. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
5. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомель, 2017 год.
6. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари”. Тошкент 2009.
7. Сильянов В.В. и др. “Безопасность дорожного движения.” Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. VIII.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.
8. Методические рекомендации по назначению мероприятий для повышения безопасности движения на участках концентрации ДТП. – М.: Федеральное дорожное агентство (РосАвтоДор), 2006
9. Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ статистика маълумотлари @Militsiya_Uzb.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-ozbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>

